

CHINGIZ AYTMATOVNING “ALVIDO, GULSARI” ASARIDA GULSARI OBRAZINING RAMZIY TALQINI

E'zozaxon Axmadxonova

GulDU filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19570147>

Annotatsiya: Quyidagi maqolada “Alvido, Gulsari” asari g'oyasi va asardagi bosh obraz – Gulsari obrazining ramziy talqini va yozuvchi ushbu obrazga yuklagan badiiy-falsafiy masalalarni o'rganib, tahlil qilamiz. Gulsari obrazi orqali kitobxonga yetkazilishi kerak bo'lgan g'oyani tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: Qirg'iz adabiyoti, obraz, Gulsari, Tanaboy, ramziylik, umumiy muammolar
KIRISH

Qirg'iz adabiyotining jahonga mashhur namoyandalaridan biri Chingiz Aytmatov “Jamila”, “Oq kema”, “Sarvqomat dilbarim”, “Asrga tatigulik kun”, “Oq yomg'ir”, “Kassandra tamg'asi”, “Sohil bo'ylab chopayotgan olapar”, “Erta qaytgan turnalar”, “Birinchi muallim”, “Somon yo'li”, “Momo yer”, “Alvido, Gulsari” va bu kabi asarlar muallifidir. Yozuvchining asarlari faqatgina qirg'iz adabiyotini emas, balki turkiy xalqlar adabiyotini boyituvchi nodir asarlar hisoblanadi.

Muhokama va natijalar

Ch. Aytmatovning “Alvido, Gulsari” qissasi 1966-yilda rus tilida yozilib, so'ngra qirg'iz tilida qayta yozilgan. Ushbu qissa ijodkor ijodiy merosining shoh asarlaridan biri hisoblanadi. Qissaning naqadar mahorat bilan yozilganligiga iste'dodli qirg'iz yozuvchisi M. Boyjiyevning ushbu gaplari tasdiq bo'la oladi: “...“Alvido Gulsari” qo'limga tushib qoldi. O'qib chiqdim. Boshimni ko'tarmasdan, tin olmay tushirdim. O'qishga o'qib qo'yib, tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi, hafsalam pir bo'ldi. Agar qo'limga qalam oladigan bo'lsam, yo shunday qotirib yozishim, yo bo'lmasa supra-o'qlovni yig'ishtirishimga to'g'ri kelardi”¹. Ijodkorning boshqa bir ijodkor va uning ijodi xususidagi ushbu so'zlari asarning qiymatini oshiradi, albatta. Qissada qirg'iz xalqi an'analari va xalq og'zaki ijodiga duch kelamiz. Axir Ch. Aytmatovning o'ziga xos an'anasi borki, yozuvchi bu an'anasi orqali kitobxonni qirg'iz xalq og'zaki ijodidan, ertag-u aytimlaridan bahramand qiladi. Yana qissada sovet davri va undagi insonlar taqdiri mahoratli tarzda tasvirlanganki, davr odamlarining ruhiyatida ilojsizlik, umidsizlik kabi tuyg'ular mavjudligi o'rta chiqadi. “Alvido, Gulsari” qissasida qirg'iz xalqining sovet davridagi taqdiri tasvirlangan bo'lsa-da, unda qalamga olingan muammolar barcha xalqlar uchun umumiy bo'lgan muammolardir. Shu sababdan ham qissa barcha xalqlar uchun birdek sevimli. Yozuvchi boshqa asarlarida yoritgan yana bir muhim g'oyani “Alvido, Gulsari”ga ham singdiradi. Bu tabiatni asrab-avaylash, hayvonlarga ozor bermaslik, aksincha ularni do'st kabi qabul qilish g'oyasidir.

Asarning bosh qahramoni sifatida Gulsari ismli saman yo'rg'a obrazi tanlangan. Yo'rg'a o'zining sap-sariq rangi uchun Gulsari deb nom olgan edi. “Gulsari tug'ma yo'rg'a ot edi va dong'i chiqqani uchun umrida boshiga ko'p yaxshi va yomon kunlar kelgandi. Ilgari aravaga qo'shish hech kimning xayoliga ham kelmasdi, uni aravaga qo'shish uvol edi”.² Gulsarining insonlar orasida eng yaqin do'sti bu Tanaboy edi. Tanaboy yilqichilikni boshlaganida saman ot endigina bir yarim yoshga to'lgan edi. Barchasi Tanaboyning yilqichilik kasbiga o'tishidan

¹ “So'nmas yulduzlar”, A. Rashidov; 255-bet

² “Alvido, Gulsari” 5-bet

boshlanadi. Tanaboy yilqilar ichidan saman yo'rg'aga ayricha mehr qo'yadi. Gulsarini minishga o'zi o'rgatadi, o'zi egarlaydi. Afsuski, Gulsari va Tanaboyning osuda kunlari uzoqqa cho'zilmaydi. Saman yo'rg'aning dong'i ovulga tarqalgandan so'ng raislar unga ko'z tika boshlashadi va Gulsarini Tanaboydan ayirishadi.

Tanaboy obraziga alohida to'xtaladigan bo'lsak, uning naqadar murakkab shaxsiyat egasi ekanligini bilib olishimiz mumkin. Asil Rashidov fikri bilan aytganda "...yozuvchi Tanaboy obrazini ideallashtirish yo'lidan bormaydi, aksincha, butun murakkabligi bilan aks ettiradiki, biz uni buyuk e'tiqodli chinakam inson tarzida ham, ayrim paytlarda esa o'z hislariga erk berib yuborgan ojiz odam sifatida ham ko'ramiz"³. Tanaboy obrazi partiya va uning kelajagi uchun o'zligi va xohishlaridan kechib tun-u kun mehnat mashaqqatini tortgan xalqning prototipi edi. Tanaboy hattoki, o'z ukasini ham ayamagan kishi sifatida tanilgan edi. Ammo, taqdir hazilini qarang-ki, Tanaboyni nohaq ayblar bilan partiyadan o'chiradilar. Shunga qaramay, Tanaboy kommunistligicha qolgan edi. Ch. Aytmatov Tanaboyning orzu-umidlarini Gulsari obrazi bilan ramzlagandek, go'yo. Gulsarining tobora holsizlanib, kuchsizlanib borishi, so'nggida esa axta qilinishi Tanaboyning umidlari, partiyaga bo'lgan qiziqishi, umidlarining bichilganini izohlagandek.

Muallif Gulsari obraziga ulkan badiiy-falsafiy yuk yuklaydi. Gulsari – inson hayot yo'lining ko'rinishi, ini'kosi edi. Gulsari kuch-quvvatga to'la navqiron vaqtida ovul, shaharda dovrug'i doston edi. Uning tezkorligi, uloq-poygalarida o'zini ayamay chopishi bilan hammaning tiliga tushgan edi. Hattoki, "Cho'ponlar chang-to'zondan saman otning chopib o'tganligini bilib olishlarini aytishardi. Tuyoqlari ostidan chiqqan chang cho'lda oppoq bo'lib suzar va shabada-shamolsiz kunlari u xuddi reaktiv samolyotning tutuniday yo'l ustida muallaq osilib turardi. Bunday damlarda cho'pon kaftini ko'zlari ustiga soyabon qilib o'zicha: "Gulsari kelyapti! Bu o'sha Gulsari" derdi va issiq shamolda yuzini kuydirib, bu ot ustida yelib kelayotgan baxtli kishi haqida havas bilan o'ylardi. Dong'i ketgan mana shunday yo'rg'a ustida o'tirib borish qirg'iz uchun buyuk sharafdir".⁴ Uning mashhurligi hech qaysi rais, boshliqlarning e'tiboridan qolmas, Gulsari ustida savlat kerib o'tirish har bir rais uchun obro' edi. Gulsari hayoti davomida juda ham ko'plab rais, amaldorlarni ko'rdi. Ularning barchasiga beminnat xizmat qildi. Ammo saman yo'rg'aning xoldan tolgan, kuch-quvvat undan ko'tarilgan vaqtda hech qaysi bir rais uning ahvolidan xabar olmadi, uni xotiriga keltirmadi. Insonlar hayoti ham aynan shu yo'sinda davom etib yakun topadi. Insonning ayni kuchga to'lgan, mashhurlikka burkangan vaqtida uning atrofida parvonamisol kishilar ko'payadi, undan manfaat kutadi, undan foydalanadilar. Ming afsuski, insonni mashhurlik, obro'-e'tibor, sog'lik tark etib, hech kimsaga foyda keltira olmaydigan xolga tushganida "parvonalar" uni tark etadi, shunchaki unutib yuboradilar. Aynan bu haqiqatlar Gulsari – inson hayot hayot yo'lining ini'kosidir, degan fikrimizning isbotidir. Taqdir Gulsari va Tanaboyni bir-biridan ajratgan bo'lsa-da, ikkisi ham hayotining so'nggi damlarida uchrashadilar, yana birga bo'ladilar. U vaqtda Gulsari ham, Tanaboy ham qarib qolgan edilar. Tanaboy Gulsarining og'ir ahvolda qolganida boshqalar tarafidan unutilganidan juda ham asabiylashar, bu kabi vijdonsizlikka chiday olmas edi. Buni Tanaboyning ushbu monologidan his qilishimiz mumkin: "Biz hammamiz mana shunaqamiz. Umrimizning oxirida,

³ "Chingiz Aytmatov olami", A.Rashidov; 125-bet

⁴ "Alvido, Gulsari" 33-bet

birortamiz og'ir kasal bo'lib qolganimizda yoki dunyodan o'tganimizda bir-birimizni eslaymiz. Ana shunda kimni yo'qotganimiz, u qanday odam bo'lganligi, nimasi bilan dong chiqarganligi, qanday ishlar qilganligi birdan hammamizga ayon bo'lib qoladi. Tilsiz maxluq haqida nima deyish mumkin? Gulsari kimlarni olib yurmadi axir! Kimlar uni minmadi! Qarishi bilan uni hamma unutdi qo'ydi. Endi oyoqlarini zo'rg'a sudrab yuribdi. Axir qanaqa ot edi u?"⁵ Saman yo'rg'aning hayoti nihoyasiga yetgan edi. Gulsari – "Ovulning ko'rki" og'ir holsizlikdan do'sti Tanaboy yonida jon beradi. Alvido, ey Gulsari..!

Gulsari obrazida nafaqat ramziylikni ko'rishimiz, balki bu obraz oqibatida insoniyatning fojeasiga ham guvoh bo'lishimiz mumkin. Gulsarining mashhurligi uning nafsigga xush yoqib, uni o'zlashtirgan kolxoz raisining hayvonga qilgan vahshiyliги – insoniyat fojeasidir. "Dokaga o'ralgan dum arqon bilan bo'yniga bog'lab qo'yilgan Gulsari bostirma tagida turardi. Kerilgan orqa oyoqlari orasida kattaligi ko'chavaday keladigan, yallig'langan tarang shish qorayib ko'rinardi. Ot ohur ustida kallasini osiltirib qimir etmay turardi. Tanaboy lablarini tishlab ingrab yubordi, yo'rg'aning yoniga bormoqchi bo'ldi-yu, lekin jur'at eta olmadi. Uni vahima bosdi. Bo'm-bo'sh otxona, huvillagan hovli va bichib tashlangan yakka-yu yolg'iz yo'rg'a otni ko'rib vahimaga tushdi. U ortga qayrildi va indamay nari ketdi. Tuzatib bo'lmaydigan ish sodir bo'lgan edi".⁶

Yozuvchi asarlarida insoniyat hayvonot va nabotot olamini doimo asrab-avaylashi lozimligi ulug' vazifalardan biri degan fikrni ilgari suradi. Tanaboy va Gulsari munosabatlari inson va jonzot o'rtasida do'stlik rishtalari bog'lanishi mumkinligining dalilidir. Ch. Aytmatov asarlarida xalqning milliy qadriyatlarini va zamonaviy dunyo o'rtasidagi konflikt masalalar ko'tariladi. Yozuvchi bu muammoli masalalarga qahramonlarning hissiy olami orqali javobini kontekstda ifodalaydi. "...Yaqinda hamma xuddi u yoqda, Yevropadagidek, mashinada yuradigan bo'lsa kerak. Hammasiniki bir xil mashina, faqat nomerlaridam ajratasan, xolos. Bobolar hunarini esa unutib yuboryapmiz. Qadimiy qo'l hunarini yo'qotdik, holbuki, inson qalbi ham, ko'zi ham qo'llarda."

XULOSA:

Ch. Aytmatovning "Alvido, Gulsari" qissasidagi Gulsari obrazi oddiygina bir ot emas, balki u inson va hayvon o'rtasidagi munosabatda ham do'stlik, ham vahshiylikning guvohi, siyosiy tuzum adolatsizliklari ta'sirida ezilgan xalqning orzu-umidlarining ramziy timsolidir. Yozuvchi ushbu obrazga yuklagan badiiy-falsafiy yuk yaqin o'tmishimiz, orzulari armonga aylangan xalqlarning ruhiy kechinmalari bilan bog'langandir. Qissadagi voqealar, Gulsari atrofidagi mummolar butun bir davrning ijtimoiy ahvolini ochib bera oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ch. Aytmatov "Alvido, Gulsari", G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. T.-2023
2. A. Rashidov. So'nmas yulduzlar. G'afur G'ulom. T-1981
3. Suyun Qorayev. Chingiz Aytmatov-buyuk yozuvchi, kamtarin inson, sodiq do'st. Yangi asr avlodi. T-2015
4. A. Rashidov. Ch. Aytmatov olami. O'qituvchi. T-2011

⁵ "Alvido, Gulsari" 32-bet

⁶Ch. Aytmatov "Alvido, Gulsari" 96-bet